

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI
RIVOJLANTIRISH QO'MITASI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI NUKUS
FILIALI**

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI" mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari**

TO'PLAMI

13-noyabr 2025-yil

СБОРНИК материалов

**международной научно и научно-технической конференции на тему
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"**

13 ноября, 2025 г

**International scientific and scientific-technical conference
"ACTUAL PROBLEMS OF VETERINARY MEDICINE AND LIVESTOCK
AND THEIR SOLUTIONS"**

November 13, 2025

NUKUS-2025

“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”
Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari [Matn]: to‘plam / Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali. – Nukus: “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025. – 389 b.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi

Tashkiliy qo‘mita raisi: Esimbetov Adilbay Tlepovich, b.f.d., professor;

Tashkiliy qo‘mita raisi muovini: Avezimbetov Shavkat Dosumbetovich, v.f.n.;

Tashkiliy qo‘mita kotibi: Rozumbetov Kenjabek Umar og‘li, b.f.f.d.;

D. Bazarbayeva – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Sh. Jabbarov – O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari, veterinariya fanlari doktori, professor.

X. Yunusov – Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti rektori, biologiya fanlari doktori, professor.

M. Y. Karpuxin – Ural davlat agrar universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

N. G. Malkov – N. F. Vereshagin nomidagi Vologda davlat sutchilik akademiyasi rektori, texnika fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

A. Abdurasulov – Qirg‘iziston Respublikasi O‘sh davlat universiteti “Veterinariya meditsinasi va biotexnologiyasi” kafedrasida mudiri, qishloq xo‘jalik fanlar doktori, professor. (Qirg‘iziston Respublikasi)

R. Miqtibayeva – Qozog‘iston milliy agrar tadqiqot universiteti “Mikrobiologiya va virusologiya” kafedrasida professori, veterinariya fanlari nomzodi. (Qozog‘iston Respublikasi)

S. Mirzakulov – Olmaota texnologiya universiteti “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida professori, qishloq xo‘jalik fanlar doktori, dotsent. (Qozog‘iston Respublikasi)

Q. Atanazarov – O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, biologiya fanlari nomzodi, dotsent.

A. Mambetnazarov – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, qishloq xo‘jalik fanlar doktori, dotsent.

A. Kaniyazov – “Veterinariya va zootexnologiya” fakulteti dekani, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

X. Mamatov – “Zootexnologiya” kafedrasida mudiri, qishloq xo‘jalik fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

R. Turg‘anbayev – “Zootexnologiya” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori

A. Kamalova – “Veterinariya meditsinasi va farmakologiyasi” kafedrasida mudiri, veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

P. Xojalepesov – “Iqtisodiyot va gumanitar fanlar” kafedrasida mudiri, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

R. Rzaev – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida mudiri, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i bilan oliy ta‘lim tashkilotlari hamda ilmiy tashkilotlarda 2025-yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar va boshqa ilmiy hamda ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxati 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan – 2025-yilda xalqaro miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi asosida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida 2025-yil 13-noyabr kuni – **“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”** mavzusida o‘tkazilgan Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari asosida tuzilgan.

Konferensiyada, veterinariya sohasida faoliyat olib borayotgan universitet va filialarning professor-o‘qituvchilari, ilmiy markazlarning va insitutlarning ilmiy xodimlari, doktorantlar, magistrantlar, iqtidorli yosh tadqiqotchilarning ilmiy-tadqiqot ishlariga bag‘ishlangan maqolalar o‘rin olgan

To‘plamga kiritilgan maqolalar materiallarining to‘g‘riligi va haqqoniyligiga mualliflar mas‘ul hisoblanadi.

© Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali, 2025
© “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025

1. Глазунова, Л.А. Разработка и усовершенствование методов терапии и профилактики телязиоза крупного рогатого скота в Северном Зауралье [Текст]: автореф. дис. докт.вет. наук /Л. А. Глазунова. – Санкт-Петербург: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины», 2018. – С.19-24.
2. Глазунова, Л.А., Глазунов Ю.В. Фенологические особенности зоофильных мухпромежуточных хозяев телязий в Северном Зауралье [Текст] / Л. А. Глазунова, Ю. В. Глазунов // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. - 2017. - № 8 (154). - С. 155-160.
3. Колобкова Н.М., Аубакиров М.Ж., Еренко Е.Н., Сәкен Г.К. Мониторинг распространения цестодозов у овец и крупного рогатого скота в Костанайской области [Текст] / Н.М. Колобкова, М.Ж. Аубакиров, Е.Н. Еренко, Г.К. Сәкен// 3i: интеллект, идея, инновация. – Костанай. – КРУ им. А. Байтурсынова. – 2020. – №2. – С.36-41.
4. Прохорова, И.А., Дорожкин В.И. Эффективность гиподектина инъекционного для терапии телязиоза крупного рогатого скота [Текст] / И. А. Прохорова, В. И. Дорожкин// Российский журнал Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии. – 2017. – № 2. – С. 98-103.
5. Arunachalam, K., Meenalochani V., Kannadhasan M.S. Occurrence of Bovine Thelaziosis in Dharmapuri District [Текст] / K. Arunachalam, V. Meenalochani, M. S. Kannadhasan// Indian Vet. J., December. – 2017. – V. 94 (12). – P 84.
6. Хакимов З., Уринов У., Саидова М., Нарманов О., Эрназаров Д., Ходжаева З., ... и Очилов Ю. (2025). Биоразнообразие насекомых в Узбекистане: от обширных степей до берегов Каспия – краеугольный камень евразийских экосистем. *Каспийский журнал экологических наук*, 23 (4), 1101-1105.
7. Ниязов Х., Эрназаров Д., Аvezимбетов С., Реджепбаев Дж. С. и Шакилов У. (2025). Различные методы лечения искусственного гнойно-некротического процесса у кроликов. В *BIO Web of Conferences* (том 181, стр. 01007). ЭДП наук.
8. Ernazarov, D. A. (2024, October). The Effect of 10% Blood Herb (Chistotel)(Chelidoii Herba) Ointment and 10% Aloe Extract Ointment on the Inflammation Process. In *International Congress on Biological, Physical And Chemical Studies (ITALY)* (Vol. 5, pp. 69-73).

САЗАН БАЛИГИНИНГ БОТРИОЦЕФАЛЁЗИ

Жаксиликова Г.Қ.¹, Сарсенбаев И.Э.¹, Дилманова А.И.²,
Амангелдиев У.А.¹

¹Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Нукус филиали

²Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Ботриоцефалёз - бу балиқлар гельминтози бўлиб, ичакларнинг зарарланиши билан характерланади. Bothriosephalidae оиласига мансуб *Bothriosephalus opsariichthydis* Yamaguti, деб аталувчи лентасимон гельминт томонидан қўзғатилади. Касалликка сазан ва бошқа турдаги балиқлар мойил, бироқ сазан балиқларининг личинкалари кўпроқ сезувчан бўлиб, уларнинг зарарланиши айрим пайтларда 80—100% гача бориб етади, натижада балиқларнинг оммавий равишда нобуд бўлиши кузатилади.

Қўзғатувчи морфологияси ва биологияси. Касалликни асосий қўзғатувчиси Bothriosephalidae оиласига мансуб *Bothriosephalus opsariichthydis* Yamaguti, 1934 цестодалари ҳисобланади. Етук гельминтларнинг ўлчами ўзгариб туради, узунлиги 18 мм дан 280 мм гача, эни 1.5 дан 4.0 мм гача етиши кузатилади. Етилган цестодаларнинг ранги асосан оқ ёки сарғиш бўлиб, танаси узунчоқ, тасмасимон шаклда бўлади. Цестодаларнинг

оралиқ хўжайини - эшкакоёкли қисқичбақасимонлар - циклоплар иштирокида. ривожланади. Вояга етган цестодалар балиқ ичагида тўпланиб, тухум қўяди, чиқиндилар билан ташқи муҳитга чиқарилади. Улардан 2-6 кун ичида тухумдан чиққан личинка - корацидий ривожланади. Циклопларнинг *Cyclops*, *Mesocyclops*, *Acanthocyclops* авлодларига мансуб турлари сувда сузиб юрган корацидийларни ютиб юборади ва уларнинг организмда 3-8 кун ичида инвазион личинка - процеркоид ривожланади.

Bothriocephalus opsariichthydis Yamaguti, 1934 цестодасининг ривожланиши сув ҳароратига бевосита боғлиқ эканлиги тадқиқотларда ўз исботини топган. Сувнинг ҳарорати 15-18⁰С бўлганида тухумлар инкубацияси 3-4 кун, ҳарорат 25-30⁰С бўлганида эса тухумлар инкубатцияси 1,5-2 кунда амалга ошади. Юқори ҳароратда корацидий 2-3 кун яшайди.

Балиқлар озикланган вақтида зарарланган циклопларни ютиб, ботрицефалёзни ўзларига юктириб олади. Балиқлар организмда ботрицефалалар 15-20 кун ичида вояга етган цестодага айланади.

Эпизоотологик маълумотлар. ботрицефалёз ҳам ҳовузли хўжаликларда ва ҳам табиий сув ҳавзаларида кенг тарқалган. Бунда балиқларни назоратсиз ташишлар, умумий сув таъминот манбаларининг борлиги, бош ҳовузларда балиқларни ўстириш ва ҳоказо каби омиллар ёрдам беради. Чавоқлар июль-август ойларида интенсив равишда зарарланадилар, чунки шу вақтда ҳовузларда зоопланктонлар жуда ҳам кўп бўлиб, балиқлар улар билан жадал равишда озикланади. Кузга келиб эса ҳовузларда зоопланктонлар камайиб қолади ҳамда ёш балиқларни комбикормлар билан озиклантириш йўлга қўйилади, зарарланиш ҳам кескин камаяди. Карп туридаги балиқларнинг шу йилгиларини қишлоғчи ҳовузларга ўтказиш пайтида, уларнинг 35— 50 % ботрицефалозга чалинади. Қиш даврида балиқларнинг зарарланиш даражаси кузги зарарланиш даражаси атрофида сақланиб қолади, айрим пайтларда эса Сестодаларнинг нобуд бўлиши эвазига пасайиши кузатилади. Қишда балиқлар озикланмайди, натижада гельминтларнинг ривожланиши тўхтайдди, янги зарарланиш кузатилмайди. 2 ёшдаги карп балиқларининг зарарланиши баҳор-ёз ойларида кузатилади ва 35—55% атрофида бўлиб, инвазиянинг интенсивлиги жуда ҳам паст бўлади.

Касалликнинг клиник белгилари. Касаллик кўпроқ сурункали оқимда кечади. Чавоқлар, шу йили туғилганлар ва бир ёшдаги балиқлар касалланади, камроқ эса 2 ёшдагилар касалликка чалинади. Касал балиқларда жабранинг анемияси, зўрға ҳаракатланиш, қоринчаси дамланган ёки ичига тортилган, орқаси ўткирлашган, кўзлари тепага қараган бўлади. Шу йили туғилганларда касаллик ўткир оқимда кечади. Улар гуруҳлаб қирғоқдаги тоза сув оқимида тўпланишади ва тезда нобуд бўлишади. 1—1,5 ойлик чавоқларнинг ўлими 75% ва ундан юқори бўлади. Кучли зарарланган шу йили туғилган балиқлар қишни оғир ўтказиб март ёки апрель ойининг бошларида нобуд бўлади.

Касалликни ташхислаш ва олдини олиш чоралари. Касалликка ташхис комплекс усулда: эпизоотологик маълумотларни инобатга олган ҳолда, касалликнинг клиник белгиларига қараб ҳамда балиқларни тўлиқ гельминтологик текширув натижаларига асосланиб қўйилади. Балиқ ичакларни ёриб кўриш ва ботрицефалаларни топиш диагнозда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Касалликка қарши курашда носоғлом балиқчилик хўжаликларида комплекс ветеринария - санитария ва даволаш тадбирлари ўтказилиши керак. Зарарланган балиқларнинг дегельминтизациялаш ва гельминтлар тухумини йўқ қилиш учун сув ҳавзаларини дезинвазиялаш усуллари амалга оширилади. Балиқлар ботрицефалёзида антигельминтик сифатида камала, фенотиазин, феликсан, фенасал ва бошқа моддалар қўлланилади. Шу мақсадда балиқларни дегельминтизациялаш ва ботрицефалёзларга қарши диагностик текширувлар ўтказилади. Дегельминтизация учун 1 % фенасал ҳажмида даволовчи озук қўлланилади. Даволовчи озукани умумқабул қилинган услуб орқали берилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдуғаниев О.А. Сирдарё дарёси ўрта оқими сув ҳавзалари йиртқич балиқлари гельминтлари. Автореф. дис. биол. фан. б.ф.д. (PhD). – Гулистон, 2022. - 47 б.
2. Османов С.О. Паразиты рыб Узбекистана. - Ташкент: Фан, 1971. - 532 с.
3. Васильков Г.В., Грещенко Л.И., Енгашев В.Г. и др. Болезни рыб // Под ред. В.С.Осетрова. - М.: Агроиздат, 1989. - 288 с.
4. Хакимов З., Уринов У., Саидова М., Нарманов О., Эрназаров Д., Ходжаева З., ... и Очилов Ю. (2025). Биоразнообразие насекомых в Узбекистане: от обширных степей до берегов Каспия – краеугольный камень евразийских экосистем. *Каспийский журнал экологических наук*, 23 (4), 1101-1105.
5. Ниязов Х., Эрназаров Д., Аvezимбетов С., Реджепбаев Дж. С. и Шакилов У. (2025). Различные методы лечения искусственного гнойно-некротического процесса у кроликов. В *BIO Web of Conferences* (том 181, стр. 01007). ЭДП наук.
6. Ernazarov, D. A. (2024, October). The Effect of 10% Blood Herb (Chistotel)(Chelidoii Herba) Ointment and 10% Aloe Extract Ointment on the Inflammation Process. In *International Congress on Biological, Physical And Chemical Studies (ITALY)* (Vol. 5, pp. 69-73).

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ОТЛАРНИНГ ANOPLOCEPHALIDAE CHOLODKOWSKY, 1902 ОИЛАСИГА МАНСУБ ЦЕСТОДАЛАР БИЛАН ЗАРАРЛАНИШ ДИНАМИКАСИ

Каниязов А.Ж.¹, Сарсенбаев И.Е.¹, Амангелдиев У.А.¹, Дильманова А.И.²

¹*Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Нукус филиали,*

²*Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти*

Кириш. Бугунги кунда республикада уй ва қишлоқ хўжалик ҳайвонлари жумладан, отларнинг гельминтлари ва улар чақирадиган касалликларни ўрганишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу борада, жумладан, мазкур йўналишда амалга оширилган дастурий чора-тадбирлар асосида ҳайвонларда паразитлик қиладиган гельминт турлари аниқланган, гельминтозларнинг ҳайвон организмига салбий таъсири ва паразитларнинг сонини бошқариш борасида муайян натижаларга эришилган. Отлар организмида паразит чувалчангларнинг 100 га яқини паразитлик қилади. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида “илмий-тадқиқот ва инновация фаолиятини рағбатлантириш, илмий ва инновация ютуқларини амалиётга жорий этишнинг самарали механизмларини яратиш” каби вазифалар белгилаб берилган. Бу ўринда, Орол бўйи худудида отлар гельминтларининг тур таркибини аниқлаш ва инвазиянинг олдини олишга йўналтирилган илмий-тадқиқот ишлари муҳим назарий ва амалий аҳамиятга эга.

Отлар гельминтозлари ичида анаплацефалидозлар муҳим аҳамиятга эга бўлиб, уларнинг кўзгатувчилари ошқозон ичак трактининг паразитлари ҳисобланади. Уларни ўрганиш назарий ва амалий аҳамиятга эга.

Тадқиқотнинг мақсади. Қорақалпоғистонда отларнинг Anoplocephalidae Cholodkowsky, 1902 оиласига мансуб цестодалар билан зарарланиш динамикасини ўрганишдан иборат.

Тадқиқот материали ва усуллар. Тадқиқот ишлари Қорақалпоғистон Республикасида олиб борилди. Отларнинг цестодалар билан зарарланишини аниқлашда тўлиқ ва тўлиқ бўлмаган гельминтологик ёриб кўриш усули билан текшириб кўрилди (Скрябин, 1928). Тўлиқ ёриб кўриш усули билан 62 бош, тўлиқ бўлмаган гельминтологик